

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА: ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ

**Трандафилова И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

На основании исследования международных стандартов адвокатской деятельности, законодательства, регулирующего привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности в странах ЕС и в ДНР, а также научных точек зрения по этому поводу, в статье формируются предложения по совершенствованию действующего законодательства ДНР, регулирующего привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Ключевые слова: адвокат, дисциплинарная ответственность адвоката, виды дисциплинарных взысканий, дисциплинарное производство, пропорциональность санкций.

DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF A LAWYER: CONTROVERSIAL ASPECTS

**Trandafilova I.V.,
Lecturer of the Department of Civil and Business
Law, Faculty of Jurisprudence and Social
Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Based on the study of international standards of advocacy, legislation regulating the bringing of lawyers to disciplinary responsibility in the EU and in the DPR, as well as scientific points of view on this issue, proposals are being formed to improve the current legislation of the DPR regulating the bringing of lawyers to disciplinary responsibility.

Keywords: lawyer, disciplinary responsibility of a lawyer, types of disciplinary penalties, disciplinary proceedings, proportionality of sanctions.

Актуальность. Институт адвокатуры требует особого внимания, поскольку только при условии его надлежащего функционирования возможно развитие демократии и верховенства права. Теоретические и практические вопросы, связанные с привлечением адвоката к дисциплинарной ответственности, приобретают особую значимость в период становления и развития в Донецкой Народной Республике правового государства, формирования гражданского общества. При таких условиях исследование проблем организации и функционирования правозащитного института адвокатуры является актуальным и своевременным, в том числе в сфере дисциплинарной ответственности адвокатов.

Постановка задачи. В ходе исследования данной темы необходимо изучить законодательство стран ЕС и ДНР в сфере дисциплинарной ответственности адвокатов, проанализировать проблемы правового регулирования данного института, разработать предложения относительно реформирования законодательства в этой сфере на примере зарубежных стран.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы дисциплинарного производства и юридической ответственности адвокатов исследовали многие ученые, такие как В. Ю. Мельников, Т. М. Карпова, Е. О. Бусурина, Р. Г. Мельниченко, Г. М. Резник и др. Однако, некоторые вопросы толкования оснований ответственности и применения дисциплинарных взысканий остаются дискуссионными.

Целью статьи является совершенствование законодательного урегулирования дисциплинарной ответственности адвокатов в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала. В случаях, когда адвокаты не выполняют свои профессиональные обязанности, предусмотренные Кодексом профессиональной этики, законодательством ДНР или международными стандартами, таким как верность интересам клиента, порядочность, оказание помощи клиентам всеми доступными средствами, поддержка достоинства профессии и тому подобное, они могут быть привлечены к справедливой дисциплинарной ответственности с применением соразмерных санкций.

Государство должно гарантировать, что дисциплинарная ответственность адвокатов может наступать только в случае

совершения таких действий, которые являются нарушением установленных правил.

Международные принципы, касающиеся роли адвокатов, предусматривают обязанность государства обеспечить недопустимость несправедливого и произвольного применения дисциплинарных санкций или иных мер ответственности, включая уголовные, к адвокатам за действия, совершенные в соответствии с их профессиональными обязанностями, в том числе закрепленных в Основных принципах ООН, касающихся роли юристов [1, с. 56].

Как отмечается Международной комиссией юристов, дисциплинарная система каждого государства должна быть направлена на обеспечение использования дисциплинарного производства с единственной целью поддержания профессиональных стандартов адвокатуры и предоставления гарантий того, что адвокаты действуют исключительно в интересах своих клиентов, согласно профессиональных норм независимости, чести и достоинства профессии, как это предусмотрено международными стандартами [1, с. 102].

Дисциплинарные санкции должны применяться к адвокату на основании четырех правил:

1. В том случае, если адвокаты не придерживаются правил и стандартов, изложенных в разработанных ассоциациями адвокатов Кодексах поведения, или нарушают законодательство, к таким адвокатам следует применять необходимые меры дисциплинарного воздействия;

2. Профессиональные ассоциации адвокатов должны участвовать в дисциплинарном разбирательстве в отношении адвокатов и нести ответственность за справедливость, законность и правильность его ведения;

3. Дисциплинарное рассмотрение должно проводиться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Европейской Конвенцией по правам человека, включая право адвоката участвовать в дисциплинарном рассмотрении и обжаловать в суд принятые дисциплинарные решения;

4. Санкции, применяемые к адвокату, должны соответствовать тяжести совершенного им проступка [2, с. 68].

Законодатель ДНР не дает определения дисциплинарной ответственности адвокатов. Среди научных точек зрения наиболее приемлемой является позиция Е. О. Бусуриной, которая считает,

что под этим понятием следует понимать особый вид юридической ответственности, который применяется к специальному субъекту дисциплинарных правоотношений за совершение дисциплинарного проступка, который выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей и устанавливает применение предусмотренных законом или нормами адвокатской этики мер дисциплинарного воздействия в установленном для этого процедурном порядке [2, с. 123].

Под профессиональной ответственностью адвоката Т.М. Карпова понимает предусмотренную законодательством санкцию, выраженную в форме гражданско-правовой обязанности адвоката возместить убытки, причиненные третьим лицам в результате ненадлежащего оказания правовой помощи [3, с. 41]. Ответственность может наступить только при наличии вреда, причиненного клиенту и наличии причинно-следственной связи между деятельностью адвоката и ущербом. Это предполагает, что вред стал объективным следствием поведения виновного лица. Вред может быть нанесен адвокатом как умышленно, так и без умысла.

Согласно вышесказанному, в Законе ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» целесообразно закрепить следующее определение: «дисциплинарная ответственность адвоката» – особый вид юридической ответственности, который применяется к адвокату за совершение дисциплинарного проступка, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей и предполагает применение установленных законом или нормами адвокатской этики мер дисциплинарного воздействия.

Закон закрепляет следующие виды дисциплинарных взысканий [4]: 1) замечание; 2) предупреждение; 3) приостановление статуса адвоката на срок от одного месяца до одного года; 4) прекращение статуса адвоката. Между такими видами дисциплинарных взысканий, как предупреждение и приостановление права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года дистанция весьма значительная. К тому же ни в законе, ни в Кодексе профессиональной этики адвоката ДНР нет конкретных указаний на то, какие санкции применяются в отношении каких проступков

адвокатов. Вместе с тем, нарушение прав адвоката может иметь место в случае, когда «практически любую вину при желании дисциплинарного органа можно признать за достаточное фактическое основание для привлечения к дисциплинарной ответственности» и приостановить или лишить статуса адвоката – с одной стороны, а также существенно повлиять на положение лица, которое остается без представителя или защитника его интересов – с другой [5, с. 109].

По мнению ученых, применение к адвокату такого вида дисциплинарного взыскания, как приостановление статуса адвоката, законодатель прежде всего «наказывает» его клиентов. Во времена обязательного членства в коллегиях, вопрос о передаче дел адвоката право на занятие адвокатской деятельностью которого было приостановлено решался передачей его дел к другому адвокату, члену этой же коллегии. На сегодняшний день непонятно, как в этой ситуации действовать клиентам индивидуально практикующего адвоката, которые заключили с ним договор о предоставлении правовой помощи.

Венецианская комиссия обратила внимание на то, что в связи с тем, что разница между предупреждением и приостановлением права на осуществление адвокатской деятельности очень велика, и во многих случаях не позволяет разумно учесть тяжесть проступка, то было бы разумно включить в список санкций в отношении адвоката и штрафы [1, с. 195].

Кроме того, любое взыскание, наложенное в результате дисциплинарного производства, в том числе – лишение статуса адвоката, должно соответствовать принципу пропорциональности. Данный принцип также предусматривает, что взыскание должно соответствовать установленным профессиональным стандартам и не должно быть чрезмерным с учетом совершенного проступка, обстоятельств дела и личности адвоката. Как указывается Международной комиссией юристов, взыскание за совершение проступка может быть чрезмерным, если не рассматривался вопрос о возможности применения иных, более мягких санкций, или если такие альтернативные санкции не являются достаточными для защиты общественного интереса по защите честности и неподкупности профессии [6, с. 52].

Среди отечественных и зарубежных ученых мнение о том, что адвокат может быть субъектом гражданско-правовой

ответственности является общепринятым. На стороны по договору о предоставлении правовой помощи распространяются общие положения обязательственного и договорного права, в том числе и о гражданско-правовой ответственности. Так, И. С. Токмаков считает, что это дает достаточно оснований для дальнейшего определения теоретических основ и правового регулирования ответственности адвокатов за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по указанному договору [7, с. 125].

Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» фактически делает невозможным привлечение адвокатов к гражданско-правовой ответственности, в частности, в случае необходимости возмещения убытков, причиненных клиенту нарушением адвокатом своих обязательств. По мнению ученых, это:

1) отклонение от принципа равенства сторон гражданских правоотношений и свободы договора;

2) блокирует возможность применения правовых последствий главы 26 ГК ДНР относительно ответственности за нарушение обязательств;

3) ставит под сомнение возможность применения отдельных видов обеспечения выполнения обязательств, в частности неустойки;

4) обеспечивает «тепличные» условия для профессиональной деятельности адвокатов [7, с. 215].

Специалистами в области гражданского права М. А. Жениной и Р. Г. Мельниченко разделяется мнение, согласно которому правоотношения, возникающие между адвокатом и его клиентом в пределах договора о предоставлении юридических (правовых) услуг соответствуют признакам, предусмотренным нормами о договоре возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (осуществить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [8; 9].

В правоотношениях «адвокат – клиент» наиболее слабой стороной необходимо признать именно клиента, - справедливо отмечает И. С. Токманов, – несмотря на это законодательством стран ЕС, чтобы выровнять стороны соглашения, устанавливаются особые условия его участия в правоотношениях, в частности, возможность клиента в любое время после заключения соглашения

отказаться от выполнения его условий, что недопустимо для адвоката, обязанного выполнить все условия заключенного соглашения, возложение на адвоката дополнительных обязанностей (соблюдение адвокатской тайны, профессиональных норм, запрет на совмещение правовой практики с отдельными видами деятельности, запрет отказа от дела, в случае если адвокат считает позицию беспочвенной и другие), усиление ответственности адвоката в обязательстве за его неисполнение или ненадлежащее исполнение [7, с. 225].

Основной особенностью предмета договора о предоставлении правовой (юридической) помощи выступает цель оказания такой помощи – защита прав и интересов доверителя. Как отмечает Р.Г. Мельниченко, это может быть, как прямое (в форме судебного представительства), так и опосредованное (в виде консультирования, составления процессуальных и других документов) участие адвоката в решении юридического конфликта с участием доверителя [8, с. 129]. Соглашение об оказании юридической помощи является двусторонне обязывающим: обязанность доверителя (выплатить адвокату гонорар) обуславливается встречной обязанностью адвоката (оказать доверителю правовую помощь). Это означает, что каждая из сторон обязана к исполнению только до тех пор, пока выполнение встречного требования остается возможным, так что предъявить требования к другой стороне можно, лишь выполнив свои обязательства (или, по крайней мере, приступив к их выполнению). Кроме того, сторонам заранее известен объем исполнения по договору, как в части объема оказания правовой помощи, так и в части вознаграждения, выплачиваемого адвокату. Исключение составляет договор о предоставлении правовой помощи почасовой оплаты труда адвоката.

Закрепление в договоре условий об ответственности доверителя или о способах обеспечения исполнения его договорных обязанностей является противоречащим сути профессии адвоката, поскольку его назначением является оказание помощи доверителю, а не применения по отношению к нему каких-либо санкций. Напротив, в отношении адвоката в законе должна быть предусмотрена прямо противоположная норма: соглашение с доверителем должно определять размер и характер ответственности адвоката.

Однако, на практике не всегда легко будет доказать вину адвоката в нарушении обязательств по договору об оказании правовой помощи. Например, чтобы сделать вывод, что ошибка адвоката привела к незаконному решению, необходимо доказать, что существует причинно-следственная связь между действиями (бездействием) адвоката и вынесением незаконного решения по делу. В том случае, если это будет доказано, убытки доверителя, которые могут быть связаны с задержкой принятия законного судебного решения, с оплатой гонорара адвокату, который нарушил свои обязательства, а также с другими обстоятельствами, если они подтверждены в суде, подлежат возмещению. В случае, если адвокат подписал договор или совершил иное действие, которое существенным образом может повлиять на решение по делу, заранее не согласовав эти действия с клиентом, то есть превысил свои полномочия, то решение вопроса о его ответственности на практике не должно вызвать никаких трудностей.

Следует обратить внимание на то, что меры материальной ответственности адвокатов были закреплены еще во времена Александра II, в Основании судебных учреждений, которые предусматривали, что «за пропущенные по вине присяжного поверенного узаконенных сроков и всякое другое нарушение установленных правил и форм тяжущийся имеет право, если ему было нанесено от этого какой-либо ущерб, взыскать с поверенного свои убытки через тот суд, в котором он вел дело» [9, с. 106].

В настоящее время, как свидетельствует анализ практики основными из жалоб на деятельность адвокатов, являются жалобы на неисполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей, на получение гонорара без предоставления правовых услуг или предоставления их не в полном объеме или в ненадлежащем качестве последних, на допущение адвокатами конфликта интересов, на невыполнение адвокатами профессиональных обязанностей, в частности, неявка в судебные заседания, для проведения следственных действий, на недостойное поведение в суде, представление заведомо ложных и фальсифицированных документов, затягивание рассмотрения дела, давление на свидетелей и т. п. [10, с. 29]. Кроме того, на практике часто возникают претензии по завышению тарифа защитника и требования вернуть не отработанные защитником средства.

Вывод. Исходя из изложенного, необходимым является:

1) выделить расширение видов дисциплинарной ответственности адвокатов в законодательстве ДНР за счет введения денежного взыскания в размере и порядке, установленным Советом Адвокатской палаты ДНР, которые могут быть применены как отдельное дисциплинарное взыскание, так и вместе с лишением адвоката его статуса;

2) в Законе ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» следует закрепить не только нормы корпоративной (дисциплинарной), но и гражданско-правовой (имущественной) ответственности адвоката, что будет соответствовать европейским стандартам в области прав человека, а также будет способствовать укреплению гарантий лиц при реализации их конституционного права на правовую помощь и повышению качества последней.

Список использованных источников

1. Резник, Г. М. Адвокатская деятельность и адвокатура в зарубежных странах / Г. М. Резник. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 273 с.

2. Бусурина, Е. О. Меры дисциплинарной ответственности адвоката / Е. О. Бусурина. – М.: СПбГЭУ, 2018. – 326 с.

3. Карпова, Т. М. Ответственность адвоката - юридическая ответственность специального субъекта / Т. М. Карпова. – М.: Инфра-М, 2017. – 140 с.

4. Об адвокатуре и адвокатской деятельности [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [Принят Постановлением Народного Совета 24 сентября 2020 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti/>

5. Мельников, В. Ю. Нарушения прав личности при отмене приговора по причине недобросовестности адвоката / В.Ю. Мельников. – М.: Омега-Л, 2016. – 232 с.

6. Ботнев, В. К. Прекращение статуса адвоката / В. К. Ботнев. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 178 с.

7. Токмаков, И. С. Гражданско-правовая ответственность адвоката за нарушение соглашения об оказании юридической помощи / И. С. Токмаков. – М.: ЦИПСИР, 2017. – 356 с.

8. Мельниченко, Р. Г. Виды мер профессиональной ответственности адвокатов / Р. Г. Мельниченко. – М.: Юрайт, 2018. – 209 с.

9. Женина, М. А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности адвоката / М. А. Женина. – М.: Проспект, 2015. – 167 с.

10. Дюкина, В. Р. Гражданско-правовое регулирование оказания адвокатских услуг в праве Европейского Союза / В. Р. Дюкина. – М.: Юрид. лит., 2017. – 201 с.

УДК 343.140.02

DOI

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

ТОКАРЕВА А. М.,
Врио заместителя начальника специального
факультета юридического образования
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних
дел» Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной работе автором рассматриваются виды и формы использования нетрадиционных специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Акцентируется внимание на проблемах использования и законодательной регламентации их результатов, вырабатываются предложения по их совершенствованию вызванные необходимостью и значимостью использования специальных знаний при выявлении, раскрытии, расследовании резонансных преступлений, а также на судебных стадиях уголовного процесса.

***Ключевые слова:** специальные знания, специалист, эксперт, достоверность, допустимость.*

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE USE OF NON- TRADITIONAL SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

TOKAREVA A. M.,
Acting Deputy Head of the Special Faculty of Legal
Education «Donetsk Academy of Internal Affairs»
Ministry of the Interior Donetsk People’s Republic
Donetsk, Donetsk People’s Republic